

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
18-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirishda xorij tajribasi.....	10
Maxamov X. T., Omondavlatova Sofiya Baxtiyor qizi	
2-sinf darslarida "4K" ko'nikmalarini shakllantirish: XXI asr savodxonligi poydevori	14
Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna	
Ommaviy axborot vositalarining inson ruhiy salomatligiga ta'siri: empirik tadqiqot natijalari.....	18
Abdinazarova Bibixonim Rashid qizi	
Talabalar uchun amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda texnik loyihalarning o'rmi	23
Axmadaliyev Mansurbek Erkaboy o'g'li, Rejabov Jaloliddin Sadiq o'g'li	
Masalalarni modellashtirish metodi yordamida yechish yo'llari	28
B. B. Qarshiyev, Bekmuradov Bobur Toyloq o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida elektron o'quv materiallaridan foydalanishning afzalliklari.....	34
Tog'aymurodova Marjona Yusuf qizi	
Raqamli ta'lim muhitida dizaynerlik faoliyatlarini rivojlantirishning zamonaviy metodlari.....	39
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Metall va metallmas buyumlarga ishlov berish texnologiyasi fanidan amaliy dars mashg'ulotlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	47
A. Safarov	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish mezonlari.....	57
Xolmatov Doston Dilshod o'g'li	
7–8-sinf biologiya darslarida kompetensiyaviy yondashuvni takomillashtirish metodikasi	60
Xolmurodova Sarvinoz	
Zamonaviy adabiyotda lider ayol portreti va shaxsiy rivojlanish falsafasi.....	64
G'afforova Dildora Ergashevna	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash metodikasini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	69
Yusupova Umida Zayniddin qizi	
Umumta'lim maktabida xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalashda kreativ yondashish texnologiyalarining mazmun-mohiyati.....	74
Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, G'aniyeva Dilfuza A'lam qizi	
Oila muhitining raqamli tadbirkorlik motivatsiyasiga ta'siri: psixologik tahlil	78
Tursunov Lutfulla Sayfullayevich, Boyqobilova Sevinch Fazliddin qizi	
Maktab va muzeylar aloqadorligini ta'minlash asosida o'quvchilarni ma'naviy merosga hurmat ruhida tayyorlashning pedagogik texnologiyasi	81
Nizomxonova Nargizaposhsho Ekrixon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida produktiv o'qish malakasini shakllantirish.....	86
Xurramova Sojida Abdunazar qizi	
Oliy ta'lim tizimida liderlik kompetensiyalarini takomillashtirishning kompleks yondashuvlari.....	91
Risvayeva Charos Zaydilla qizi	
Sport sohasining ommaviyligi va inklyuzivligi	94
Z. N. Urunova, M. Jaborova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik muhitni swot-tahlil qilish va korreksiyalash	97
Sattorova Shirinoy San'atovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv kompetentligini rivojlantirishda integrativ yondashuv ..	100
Buvrayev Akram Rustam o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy nutqiga qo'yiladigan talablar	104
Xolmuminova Dilfuza Xolmamatovna	
O'qituvchining kasbiy faoliyatida ma'naviy-axloqiy fazilatlarining ahamiyati	107
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	

Hadislar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish	111
<i>Akaboyeva Malika Raxmatovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatish texnologiyasi	114
<i>Beshimova Muazzam Bahodirovna, To'lanboyeva Farangis Ibrohimjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	117
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini tarkib toptirish	122
<i>Narmatova Fotima Dilshod qizi</i>	
Organizing Physics Lessons in General Education Schools Based on Gamification Elements	127
<i>Y. A. Mamatokhunov, U. S. Ismoilov, M. A. Muxtorjonova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda didaktik o'yinlarning samaradorligi....	129
<i>Meyliyeva Sevinch Bozor qizi</i>	
Anoreksiyasi va bulimiyaning psixologik determinantlari hamda klinik jihatlari	132
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, To'raqulova Sevinch Sattorjon qizi</i>	
Koxlear implantli bolalar fonematik eshituvini shakllantirish asosida tovush talaffuzini shakllantirish	136
<i>Bozorov Otabek Yo'lchi o'g'li, Yakubova Asalxon Ulug'bek qizi</i>	
Qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirishda yillik rejalashtirish samaradorligi	139
<i>Eshpulatov Jamshid Nuraliyevich</i>	
Разработка модуля автопрокторинга для платформ дистанционного обучения на основе компьютерного зрения и анализа активности пользователя	144
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович</i>	
Определение нарушений академической честности на онлайн-экзаменах на основе компьютерного зрения: алгоритм и эффективность модуля камерaproctor	149
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович, Маматов Исломбек Ильесович</i>	
Zamonaviy ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalari: imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar	154
<i>Delov To'liqin Erkinovich, Gulmirzayeva Zulayho Ko'klanboy qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarning talaba yoshlar psixologiyasiga ta'siri	160
<i>Saidakbarova Nigora Abduraxim qizi</i>	
Talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning besh blokli pedagogik modeli	165
<i>Amonov Mirjon Namozovich</i>	
O'smirlarning raqamli texnologiyalarga qaramligi va uning psixologik salomatlikdagi o'rni	170
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Normamatova Aziza Ibroxim qizi</i>	
Qizlarda erta nikohning psixologik omillari va sabablari	174
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv motivlarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	178
<i>Jumayeva Guzal Xayriddin qizi</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda barmoqlar harakati mashqlari asosida kichik motorika va harakat koordinatsiyasini rivojlantirish	183
<i>Mirzakarimov Yuldashboy Abdinabiyevich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlar tashkilotlari orqali milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik strategiyalari	187
<i>Axralova Marg'uba Akmalxanovna</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	191
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Zamonaviy ilmiy-texnika taraqqiyoti sharoitida texnologik ta'lim mazmunini STEM yondashuvi asosida integratsiyalash va talabalarning texnik fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	196
<i>Imanov Baxtiyor Berdiyevich, Qulmamatova Xurshida Abduxamidovna, Barataliyeva Nasiba Maxmadaminovna</i>	
Ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv jarayonining mazmuniy ta'minoti	202
<i>Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi</i>	

The Influence of a Competency-Based Approach on Educational Quality in Physics Instruction	205
<i>A. Xakimov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, M. A. Ne'matova</i>	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirishning amaliy holati	208
<i>Majitov Turg'unali Anvar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilariga ingliz tilini o'rgatishning pedagogik va psixologiyistik xususiyatlari.....	214
<i>Ismoilova Muattar Ilyosovna</i>	
Sharq mutafakkirlarining yoshlarni mehnat va kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha qarashlari.....	219
<i>Alqarov Qodir Xoimatovich, Irmatov Pirmuhammad Normat o'g'li</i>	
Metallar mavzusini interfaol metodlar asosida o'qitish orqali o'quvchilar kreativligini oshirish	222
<i>Murodova Sayyora Qanoatovna</i>	
Moliyaviy terminlarni tarjima qilishning metodologik muammolari.....	226
<i>Norboeva Dilafuz Djumaqulovna, Suvonov Ozodbek Jamshid o'g'li</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida yakuniy nazorat jarayonlarini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida tashkil etishning afzalliklari	230
<i>Abdunabiyeva Kamola Mansurovna</i>	
Pedagogik ta'limda AI-tutor texnologiyalaridan foydalanish: o'zaro ta'sir mexanizmi va samaradorlik tahlili	236
<i>Abdunabiyeva Maftunaxon Solijon qizi</i>	
Talabalarda prokrastinatsiyani kamaytirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	240
<i>Kozimov Sayfullah Maxammadjon o'g'li</i>	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish.....	245
<i>Raximov Zokir Toshmirovich</i>	
Yosh voleybolchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini oshirishning pedagogik asoslari	249
<i>Temirov Shoirbek Raimjonovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonlari mexanizmlarini takomillashtirish.....	253
<i>Kimsanova Rahnamo Solijonovna</i>	
Milliy kurash vositasida yoshlarning irodaviy sifatlarini rivojlantirish.....	257
<i>Muratov Muzaffar Shermamatovich</i>	
Xavotirlanish muammosining psixologik-pedagogik adabiyotlarda o'rganilganligi va o'smirlilik davrining psixologik xususiyatlari	261
<i>Mutalibjonov Nurillo Iroiljon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning innovatsion va refleksiv asoslari	264
<i>Oblayeva Lobar Erdonovna</i>	
STEM Education Technology: Physics Teaching Methodology and Future Innovations	268
<i>Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Odinakhon Sotvoldiyeva Abdumannob qizi</i>	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning nazariy asoslari	272
<i>Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshda bolalar kognitiv sohasining tadqiq qilinishi.....	276
<i>Raxmonova Shaxrizoda Laziz qizi</i>	
Modernization of Physics Teaching Methodology Based on Stream Integration in Vocational Schools.....	279
<i>S. Z. Zaynobiddinov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Z. M. Orifjonova</i>	
Cultural Competence as a Core Component of Foreign Language Teaching: Theoretical Foundations and Pedagogical Integration	282
<i>Shahlo Obidova</i>	
Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarning akmeologik madaniyatini rivojlantirishda ART-pedagogik texnologiyalardan foydalanish	286
<i>Shodmonova Shoirsa Saidovna, Sharifova Dildora Shavkiddin qizi</i>	
Talabalarning to'garak mashg'ulotlari orqali ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish yo'llari	290
<i>Turakulova Feruza Mamadoli qizi</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	294
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Texnologiya darslarida raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	298
<i>Xudoyberdiyeva Nilufar Raximqulovna</i>	
Umumta'lim maktablari musiqa darslarida media-kontentlardan foydalanib o'quvchilarda estetik didni shakllantirish.....	302
<i>Xudoyqulov Asilbek Aziz o'g'li</i>	
Педагогические стратегии профилактики раннего профессионального выгорания у студентов-медиков (в условиях высокой информационной нагрузки)	305
<i>Асророва Мафтунабегим Махаммадризо кизи</i>	
Формирование самоотношения у подростков, переживших насилие	308
<i>Кушакова Наргиза Исламбаевна, Азаркова Миланика Дмитриевна</i>	
Изучение развития эпистемических знаний у учащихся 5-го класса в педагогико-психологической литературе.....	311
<i>Нехочина Лола Шахобиддиновна</i>	
Когнитивные уровни читательской деятельности в заданиях PIRLS: типология, процессы понимания и система оценивания.....	314
<i>Нуруллаева Шахло Уктамовна, Александра Валерьевна Шаркова</i>	

MOLIYAVIY TERMINLARNI TARJIMA QILISHNING METODOLOGIK MUAMMOLARI

Norboyeva Dilafruz Djumaqulovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
"o'zbek tili va adabiyot kafedrası" katta o'qituvchisi

Suvonov Ozodbek Jamshid o'g'li

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, bank-moliya talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada moliyaviy terminlarni tarjima qilishning metodologik xususiyatlari keng tahlil qilingan. Moliyaviy va iqtisodiy sohalarda qo'llaniladigan terminlarning mazmuni, ularning lingvistik xususiyatlari hamda tarjima jarayonida yuzaga keladigan muammolar yoritilgan. Ayniqsa, ingliz tilidan o'zbek tiliga moliyaviy terminlarni tarjima qilishdagi ekvivalentlik, aniqlik va mazmuni saqlab qolish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Maqolada terminlarning leksik-semantik jihatlari, ularning xalqaro va milliy iqtisodiy muhitdagi qo'llanish xususiyatlari ham tahlil etilgan. Shuningdek, moliyaviy terminlarni tarjima qilishda zamonaviy metod va yondashuvlarning ahamiyati ochib berilgan. Ayrim moliyaviy terminlarning amaliy tarjima namunalari asosida tahlillar olib borilgan. Tadqiqot davomida moliyaviy terminologiyaning rivojlanish tendensiyalari ham ko'rib chiqilgan. Ilmiy yangilik sifatida moliyaviy terminlarni tarjima qilishda samarali usullarning qo'llanishi asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari tarjimashunoslik, iqtisodiyot va moliya sohaslarida muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: moliyaviy terminlar, tarjimashunoslik, iqtisodiy terminologiya, ekvivalentlik, metodologik yondashuv, leksik-semantik xususiyatlar, moliyaviy matnlar, tarjima usullari, lingvistik tahlil, xalqaro terminologiya.

Abstract: This article provides a detailed analysis of the methodological features of translating financial terminology. The study examines the meaning and linguistic characteristics of financial terms, as well as the challenges that arise in the translation process. Particular attention is paid to the issues of accuracy, equivalence, and preservation of meaning when translating financial terminology from English into Uzbek. The lexical and semantic aspects of financial terms and their use in both national and international economic contexts are also discussed. In addition, the article highlights modern methods and approaches used in translating financial terminology. Several practical examples of financial term translation are analyzed in the study. The research also explores current trends in the development of financial terminology. The scientific novelty of the study lies in identifying effective translation methods for financial terms. The results of the research are of significant theoretical and practical importance for translation studies, economics, and finance.

Key words: financial terminology, translation studies, economic terminology, equivalence, methodological approach, lexical-semantic features, financial texts, translation methods, linguistic analysis, international terminology.

Аннотация: В данной статье подробно рассматриваются методологические особенности перевода финансовых терминов. Проанализированы содержание и лингвистические особенности финансовой терминологии, а также проблемы, возникающие в процессе перевода экономических текстов. Особое внимание уделено вопросам точности, эквивалентности и сохранения смысла при переводе финансовых терминов с английского языка на узбекский язык. В статье исследуются лексико-семантические особенности терминов и специфика их использования в национальной и международной экономической среде. Также рассматриваются современные методы и подходы к переводу финансовой терминологии. Приведены практические примеры перевода отдельных финансовых терминов. В ходе исследования изучены тенденции развития финансовой терминологии. Научная новизна работы заключается в обосновании эффективных способов перевода финансовых терминов. Полученные результаты имеют важное теоретическое и практическое значение для переводоведения, экономики и финансовой сферы.

Ключевые слова: финансовые термины, переводоведение, экономическая терминология, эквивалентность, методологический подход, лексико-семантические особенности, финансовые тексты, методы перевода, лингвистический анализ, международная терминология.

KIRISH

Bugungi kunda jahon iqtisodiyotining rivojlanishi va xalqaro iqtisodiy aloqalarning kengayib borishi moliyaviy terminologiyaning ahamiyatini yanada oshirmoqda. Ayniqsa, ingliz tilidagi moliyaviy atamalarni o'zbek tiliga to'g'ri va mazmunan aniq tarjima qilish masalasi tarjimashunoslikning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisobla-

nadi. Moliyaviy terminlarni noto'g'ri yoki noaniq tarjima qilish iqtisodiy mazmunning buzilishiga, hujjatlardagi ma'lumotlarning noto'g'ri talqin qilinishiga hamda amaliy faoliyatda turli muammolarning yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu bois moliyaviy terminlarni tarjima qilishning metodologik xususiyatlarini o'rganish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, globallashuv jarayonida xalqaro moliyaviy munosabatlar, bank tizimi, investitsiya faoliyati va iqtisodiy hamkorlik kengayib bormoqda. Natijada yangi moliyaviy terminlar soni ham ortmoqda. Ularni milliy tilga mos holda tarjima qilish, mazmun va uslubiy xususiyatlarini saqlab qolish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, moliyaviy terminlarni tarjima qilishda ekvivalentlik, aniqlik va uslubiy moslikni ta'minlash ham dolzarb masaladir.

Tadqiqotning obyekti moliyaviy terminlar va ularning tarjima jarayoni hisoblanadi.

Tadqiqot predmeti esa moliyaviy terminlarni tarjima qilishning metodologik va lingvistik xususiyatlarini o'rganishdan iborat.

Maqolaning maqsadi moliyaviy terminlarni tarjima qilishda qo'llaniladigan metodologik yondashuvlarni tahlil qilish hamda ularning tarjimadagi o'ziga xos jihatlarni ochib berishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari quyidagilardan iborat:

- moliyaviy terminlarning lingvistik xususiyatlarini tahlil qilish;
- moliyaviy terminlarni tarjima qilishda uchraydigan muammolarni aniqlash;
- ekvivalentlik va aniqlik masalalarini o'rganish;
- samarali tarjima usullarini tahlil qilish;
- amaliy misollar asosida tarjima jarayonini yoritish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Moliyaviy terminlarni tarjima qilish masalasi tarjimashunoslikning muhim va dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu borada xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

Xususan, G. Newmark, P. Newmark, J. Catford kabi xorijiy olimlarning ishlarida tarjimada ekvivalentlik, adekvatlik va tarjima strategiyalari masalalari chuqur tahlil qilingan. Ularning tadqiqotlarida terminlarni tarjima qilishda semantik aniqlikni saqlash, madaniy va lingvistik farqlarni hisobga olish muhimligi alohida ta'kidlanadi.

Shuningdek, V. N. Komissarov va L. S. Barkhudarov kabi rus tarjimashunos olimlari tarjima jarayonida leksik va grammatik transformatsiyalar, ekvivalentlik darajalari hamda terminologik tizimlarni o'rganish bo'yicha muhim nazariy asoslarni ishlab chiqqanlar. Ularning qarashlari moliyaviy terminlarni tarjima qilishda ham metodologik asos bo'lib xizmat qiladi ^[1:25].

Mahalliy olimlardan A. Abduazizov, Sh. Safarov, N. Mahmudov kabi tilshunoslar o'z tadqiqotlarida o'zbek tilida terminologiya rivoji, atamalarni standartlashtirish va tarjima jarayonidagi lingvistik muammolarni yoritganlar. Ularning ishlarida milliy terminologiyani rivojlantirish va chet el terminlarini moslashtirish masalalari muhim o'rin tutadi. Shu bilan birga, iqtisodiy terminologiya bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda moliyaviy atamalarni tarjima qilishda yagona standartning yo'qligi, ayrim terminlarning turlicha tarjima qilinishi kabi muammolar mavjudligi qayd etilgan.

Ushbu maqolada esa yuqoridagi ishlardan farqli ravishda moliyaviy terminlarni tarjima qilishning metodologik xususiyatlari kompleks tarzda ko'rib chiqiladi. Ya'ni, faqat nazariy yondashuv emas, balki amaliy tarjima misollari asosida ekvivalentlik, aniqlik va terminlarning funksional mosligi tahlil qilinadi. Shu jihati bilan tadqiqot moliyaviy terminlarni tarjima qilishda zamonaviy yondashuvlarni ochib berishga yo'naltirilganligi bilan ajralib turadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani tayyorlash jarayonida moliyaviy terminlarni tarjima qilishning metodologik xususiyatlarini chuqur va har tomonlama tahlil qilish maqsadida bir nechta ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi.

Tadqiqotning asosiy metodologik yondashuvi sifatida qiyosiy-tahliliy, ya'ni komparativ usul tanlandi. Ushbu usul yordamida ingliz tilidagi moliyaviy terminlar o'zbek tilidagi tarjimalari bilan solishtirildi hamda ularning ekvivalentlik darajasi, mazmuniy aniqligi va funksional mosligi o'rganildi.

Qiyosiy-tahliliy usul orqali turli moliyaviy terminlarning bir nechta tarjima variantlari tahlil qilindi. Har bir variantning afzallik va kamchiliklari aniqlanib, qaysi tarjima varianti kontekstga eng mos kelishi baholandi. Shu jarayonda terminlarning semantik yuklamasi, stilistik xususiyatlari hamda iqtisodiy mazmunni to'liq ifodalash darajasi alohida e'tiborga olindi. Natijada ayrim terminlar uchun so'zma-so'z tarjima yetarli emasligi, balki tavsifiy yoki moslashtirilgan tarjima usuli ko'proq samarali ekanligi aniqlandi ^[3:27].

Shuningdek, tadqiqotda lingvistik tahlil usuli ham keng qo'llanildi. Bu usul orqali moliyaviy terminlarning leksik-semantik tuzilishi, ularning til tizimidagi o'ri, shakllanish xususiyatlari va tarjima jarayonida yuzaga keladigan lingvistik o'zgarishlar o'rganildi. Bu yondashuv terminlarning faqat ma'nosini emas, balki ularning til ichidagi funksional xususiyatlarini ham ochib berishga imkon berdi.

Bundan tashqari, kuzatuv va umumlashtirish usuli yordamida iqtisodiy matnlar, bank hujjatlari hamda moliyaviy manbalarda terminlarning amaliy qo'llanilishi tahlil qilindi. Turli manbalardan olingan misollar asosida terminlarning ishlatilish tendensiyalari o'rganildi va umumiy xulosalar chiqarildi. Bu esa nazariy tahlilni amaliy material bilan boyitishga xizmat qildi.

Shu bilan birga, ayrim holatlarda kontekstual tahlil usuli ham qo'llanilib, terminlarning ma'nosi ularning matndagi o'rniga qarab izohlandi. Bu usul moliyaviy terminlarning tarjimada aniq va to'g'ri berilishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etdi. Umuman olganda, qo'llanilgan metodlar moliyaviy terminlarni tarjima qilish jarayonini ilmiy asosda o'rganish, ularni tizimli tahlil qilish hamda amaliy jihatdan asoslangan xulosalarga kelish imkonini berdi. Maqolaning ushbu qismi moliyaviy terminlarni tarjima qilish jarayonida aniqlangan asosiy xususiyatlar, muammolar va ularning sabablarini tahlil qilishga bag'ishlanadi.

Tadqiqot davomida ingliz tilidagi moliyaviy terminlarning o'zbek tiliga tarjima qilinish holatlari bir nechta manbalar asosida o'rganildi. Xususan, bank ishi, xalqaro moliya va iqtisodiy hisobotlarga oid matnlardan olingan terminlar qiyosiy tahlil qilindi ^[2;26].

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil jarayonida shuni ko'rsatdiki, moliyaviy terminlarning bir qismi o'zbek tiliga aniq ekvivalent bilan tarjima qilinadi (masalan: credit – kredit, investment – investitsiya). Biroq ayrim terminlar uchun to'liq mos ekvivalent mavjud emas va ular tavsifiy yoki moslashtirilgan tarzda tarjima qilinadi (masalan: hedging, derivatives, liquidity ratio kabi terminlar).

Quyidagi jadvalda ayrim moliyaviy terminlarning tarjima variantlari va ularning tahlili keltirilgan:

1-jadval: Moliyaviy terminlarning tarjima turlari va ularning tahlili

Inglizcha termin	O'zbekcha tarjima	Tarjima turi	Tahlil
Credit	Kredit	To'g'ridan-to'g'ri ekvivalent	Mazmun to'liq saqlangan
Investment	Investitsiya	O'zlashgan ekvivalent	Xalqaro termin sifatida mos
Liquidity	Likvidlik	Yarim ekvivalent	Iqtisodiy kontekstga bog'liq
Derivatives	Hosila moliyaviy instrumentlar	Tavsifiy tarjima	To'liq ekvivalent yo'q
Hedging	Xedjirlash	Moslashtirilgan	Amaliy izoh talab qiladi

Tahlil natijasida moliyaviy terminlarni tarjima qilishda uch asosiy muammo aniqlandi: Birinchidan, ayrim terminlar uchun aniq ekvivalentning yo'qligi, bu esa tavsifiy tarjimaga olib keladi. Ikkinchidan, kontekstga bog'liqlik muammosi, ya'ni bir termin turli matnlarda turlicha ma'noda ishlatilishi mumkin. Uchinchidan, standartlashuvning yetishmasligi, ya'ni bir xil termin uchun turli tarjima variantlarining mavjudligi. Shu bilan birga, tahlil asosida quyidagi xulosa chiqarildi: moliyaviy terminlarni tarjima qilishda eng ko'p qo'llaniladigan usul to'g'ridan-to'g'ri ekvivalent tarjima bo'lsa-da, murakkab terminlarda moslashtirilgan va tavsifiy tarjima usullari muhim o'rin tutadi ^[4;77].

Umuman olganda, olingan natijalar moliyaviy terminlarni tarjima qilishda yagona yondashuv va standartlarni ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi ^[5;54]. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar moliyaviy terminlarning tarjima qilinish holatini ko'rsatadi. Jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, moliyaviy terminlarning bir qismi o'zbek tilida to'g'ridan-to'g'ri ekvivalentga ega bo'lib, ular tarjimada muammo tug'dirmaydi. Bunday terminlar asosan xalqaro miqyosda keng qo'llaniladigan va standartlashgan atamalardir. Shu bilan birga, ayrim terminlar uchun aniq ekvivalent mavjud emasligi aniqlangan. Bunday hollarda tavsifiy yoki moslashtirilgan tarjima usullaridan foydalanilgan. Bu esa tarjimondan nafaqat til bilimini, balki moliyaviy soha bo'yicha chuqur bilimni ham talab etadi.

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, eng ko'p uchraydigan holat to'g'ridan-to'g'ri ekvivalent tarjima bo'lsa-da, murakkab moliyaviy terminlarda moslashtirish va izohlash usullari muhim o'rin egallaydi. Bu esa moliyaviy terminlarni tarjima qilish jarayonida yagona standartlarning yetarli darajada shakllanmaganligini ham ko'rsatadi. Umuman olganda, jadval tahlili moliyaviy terminlarni tarjima qilishda ekvivalentlik darajasi turlicha ekanligini va har bir termin individual yondashuvni talab qilishini tasdiqlaydi ^[6;39].

Ushbu maqolada moliyaviy terminlarni tarjima qilishning metodologik xususiyatlari tahlil qilindi. Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, moliyaviy terminlarni tarjima qilish jarayoni murakkab lingvistik va metodologik yondashuvni talab etadi. Ayniqsa, ingliz tilidagi moliyaviy terminlarni o'zbek tiliga tarjima qilishda ekvivalentlik, aniqlik va kontekstga moslik masalalari asosiy o'rin tutadi.

Tahlil natijalariga ko'ra, moliyaviy terminlarning bir qismi to'g'ridan-to'g'ri ekvivalent orqali tarjima qilinadi va bu holat tarjima jarayonini yengillashtiradi. Biroq ayrim terminlar uchun o'zbek tilida aniq ekvivalent mavjud emasligi sababli tavsifiy yoki moslashtirilgan tarjima usullaridan foydalanishga to'g'ri keladi. Bu esa tarjima jarayonida turli yondashuvlarning qo'llanilishini talab etadi. Shuningdek, tadqiqot davomida moliyaviy terminlarni tarjima qilishda standartlashuv muammosi mavjudligi aniqlandi. Bir xil terminning turli manbalarda turlicha tarjima qilinishi ilmiy va amaliy matnlarda noaniqliklarni keltirib chiqarishi mumkin^[7:19].

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, moliyaviy terminlarni tarjima qilishda yagona yondashuvni shakllantirish, ekvivalentlik darajasini oshirish va terminologik aniqlikni ta'minlash dolzarb vazifalardan biridir.

Aniqlangan muammolarni bartaraf etish maqsadida quyidagi takliflar ilgari suriladi: moliyaviy terminlarning yagona standart lug'atlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish; tarjima jarayonida ekvivalentlik va aniqlikni ta'minlash uchun maxsus terminologik bazalarni yaratish; iqtisodiy va moliyaviy matnlar tarjimasida tarjimonlarning sohaviy bilimini oshirish; murakkab terminlar uchun tavsifiy va izohli tarjima usullarini takomillashtirish; xalqaro tajribani o'rganish va uni milliy tarjima amaliyotiga moslashtirish. Ushbu takliflar moliyaviy terminlarni tarjima qilish sifatini oshirishga va tarjimashunoslik sohasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Баркхударов, Л. С. Язык и перевод. Москва: Международные отношения, 1975.
2. Newmark, P. A Textbook of Translation. London: Prentice Hall, 1988.
3. Catford, J. C. A Linguistic Theory of Translation. Oxford: Oxford University Press, 1965.
4. Komissarov, V. N. Теория перевода. Москва: Высшая школа, 1990.
5. Safarov, Sh. Til nazariyasi va tarjima muammolari. Toshkent, 2010.
6. Abduazizov, A. Umumiy tilshunoslik. Toshkent, 2007.
7. Норбоева, Д. Ж. "Лексико-семантические особенности терминов психологии управления". Информационный бюллетень Каракалпакского государственного университета им. Бердака, № 4 (63), 2023. – С. 266–268.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.